

Os Impactos Visuais do Subgênero *Black Metal*: Luxúria de Lillith uma banda goiana na contramão da cultura local

Mestre Alysson Plínio Estevo (FAV-UFG)

INTRODUÇÃO

A cena *black metal*¹ envolve produções criativas e inovadoras, e alheia aos modismos se caracteriza pela fuga de padrões sociais. A imagem ocupa espaço de representação da música extrema e sombria, um subgênero do *heavy metal* que surgiu da cultura *underground* relacionada à música, às artes visuais e à literatura. O objetivo deste estudo foi apresentar os impactos visuais da banda Luxúria de Lillith que caminha na contramão da cultura goiana e sua música sertaneja, uma aversão ao regionalismo cultural e seus modismos. Por uma investigação dos meios alternativos de divulgar as obras artísticas da banda durante a pandemia por Covid-19, e por evidências transmídias executadas para manter a conexão com seus públicos antes presenciais que agora perpassa pelo mundo digital. Trata-se de um estudo etnográfico do *black metal* que fez brotar em 1998 a banda ‘Luxúria de Lillith’ em Goiânia-GO, tornando-se referência entre públicos identitários.

A força visual do *black metal* impacta outros públicos, criando um certo distanciando do senso comum, chocando comunidades locais pela agressividade da música, estética e movimentos corporais, além do culto ao sombrio. Dentre as reflexões e considerações da investigação, constatou-se que o *black metal* tem alcançado espaços que acumulam gêneros secundários do metal extremo em todo planeta. Nessa relação artística o *black metal* se destaca pelo teatro, poesia, ações musicais e videoclipes cinematográficos, impondo autonomia de representação, conectando linguagens tribais, formação visual e sócio-histórica, mapeando força

¹ O *black metal* é uma vertente extrema do *heavy metal* que surgiu no início dos anos 1980 e que expandiu ao longo dos anos, pegadas rápidas, vocais rasgados, guitarras distorcidas e uso de *blast beats*. Trata-se de um estilo sombrio, às vezes cru e agressivo que incorpora temas como satanismo, anticristianismo e paganismo (CAMPOY, 2007).

ideológica, difusa, instável e pontos singulares entre os modos de ver, com os seguintes descritores: poesia, artes visuais, teatro e *black metal*.

A cena *black metal* impacta diretamente a sociedade de consumo, as religiões estabelecidas e seus sistemas políticos. Por uma aversão ao modo de vida das comunidades e suas tendenciosas modas regionais, que incorpora música sertaneja e cultura de massa. A cena *black metal* radicaliza essa realidade consumidora, por uma poesia trágica, sombria e fúnebre. Permeada por músicas extremas e dialogando com a estética dos movimentos musicais, seu discurso não envolve grandes públicos, mas, uma parcela considerável de adeptos a ideologia da cena *black metal*.

1. A CENA *BLACK METAL* E SEUS IMPACTOS VISUAIS: A TRÁGICA POESIA DAS TREVAS NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.

A cena *black metal* envolve produções criativas e inovadoras, alheia aos modismos se caracteriza pela fuga de padrões sociais. A imagem ocupa espaço de representação na construção da música extrema e sombria, criando uma forma trágica e poética na imersão de um subgênero do *heavy metal* que surgiu da cultura *underground*² relacionada à música, às artes visuais e à literatura. A cena *black metal* surgiu na cidade de Goiânia-GO no início dos anos 1980, um pouco paralela ao surgimento do próprio estilo musical com as primeiras manifestações artísticas em centros culturais, como: Centro Cultural Martim Cererê, Teatro Inacabado, DCE's universitários e casas de shows específicas para o público alternativo. Germinando assim, uma geração de adeptos da cena metal goianiense, que encontrava nas praças e centros comerciais, seus locais de encontros e disseminação de materiais alternativos e independentes. Destacam-se os Cemitérios: Santana e Parque, por onde os adeptos aversos a cultura goiana se encontravam após os shows, para cultuar suas fitas gravadas em K7's, disseminadas pelo meio artístico, as

² O *underground* é uma expressão que foge dos padrões comerciais. O *underground* está fora dos modismos e fora da mídia convencional. Desde a década de 1960 vem sendo interpretada como cultura, cena e movimento *underground* espalhados pelo planeta (OLIVEIRA, 2007 p.106-127).

bandas representativas da ideologia *black metal* eram muito comentadas entre seus *fanzines*³, narrando de forma pessoal e coletiva, suas próprias experiências em eventos e produções autorais.

A partir do surgimento dos *headbangers*⁴ nos anos de 1980, foi comum encontrar pessoas e grupos de diversas tribos urbanas, sendo vistos nos cemitérios das cidades brasileiras. Entre bandas, zineiros e adeptos do *black metal*, muitos viam nos cemitérios arquitetados pelos elementos políticos e religiosos, a sua própria desconstrução. Entre mofos e estragos, animais domésticos, insetos e pássaros. Entre o dia e a noite, a arquitetura dos cemitérios com suas plantas e árvores, eram cenários para os artistas adeptos da cena *black metal*.

A composição musical era feita nas lápides das sepulturas, os *headbangers* levavam violões e baixos acústicos, trajando suas roupas pretas, cabelos longos, coturnos, braceletes e adornos pagãos e anticristãos. Muitos jovens entre os 13 e 30 anos de idade, meninos e meninas, muitos jovens que colecionavam figurinhas de álbuns de *heavy metal*, tocavam instrumentos em seus quartos escuros com pôsteres das bandas consideradas ‘reais’ de sua cena. Muitos estudavam contos de horror como Edgar Allan Poe e Clive Barker, destacando sua obra no filme ‘*Hellraiser: Renascido do Inferno*’ lançado em 1987. E, também por obras do satanismo, ocultismo, paganismo, antiguidades e outras literaturas ficcionais.

Nos cemitérios, os adeptos do *black metal* escreviam suas letras para as músicas, contextualizadas pelas imagens representativas dos cemitérios e jardins visitados. Ali criavam suas divisões, rixas e ‘tretas’, considerando suas relações ideológicas e por afetos e desafetos. Segundo Jorge (2008) tratava-se de um constante processo de disputa de identidades, disputas culturais e de poder pelo *black metal*, encarado como figura atípica e estranha, aversão a localidade, por musicalidade agressiva e atitude radical, um desprezo pela herança sertaneja e cânticos religiosos do catolicismo e protestantismo (JORGE, 2008).

³ *Fanzine*. Trata-se de uma publicação não formal, não profissional e nem oficial, geralmente confeccionado por entusiastas de uma ‘cultura particular’, para o prazer de outros que compartilham o mesmo interesse. Podendo ser dedicado a um determinado estilo musical como: *punks* e *black metal*, gerando conteúdos informativos sobre as bandas com biografias, letras, poesias, quadrinhos, resenhas, entrevistas e outros conteúdos.

⁴ *Headbanger* ou *metalhead*, denominação da cultura de fãs de *heavy metal* e suas variantes. Cultura que surgiu em 1970 na Inglaterra e nos Estados Unidos por praticarem *headbanging* do próprio gênero musical (MORAES, 2013).

Figura 1 – Banda: Sarcófago. Belo Horizonte: MG. 1985.

Figura 2 – Álbum: I.N.R.I. 1985. Cogumelo Records.

A banda Sarcófago foi considerada pioneira do *black metal* brasileiro. Observa-se na figura (1) a presença dos elementos estéticos visuais da banda num cemitério da capital mineira, lançando em 1987 pela Cogumelo Records seu primeiro álbum intitulado: I.N.R.I. como mostra na figura (2). Nessa relação artística e ideológica, o *black metal* se destaca pelo impacto visual de suas representações visuais, adereços originados de bandas como *Celtic Frost*, *Hellhammer*, *Venom* e *Mercyful Fate*, incorporavam o teatro, a poesia, ações musicais e videoclipes cinematográficos, impondo autonomia de representação, conectando linguagens tribais, formação visual e sócio-histórica, mapeando força ideológica, difusa, instável e pontos

singulares entre os modos de ver, como descreve Campoy (2007) o *black metal* se apropria de uma parcela considerável de estratégias independentes de suas produções: textos, ilustrações, temáticas, lançamentos fonográficos e audiovisuais, disseminando entrevistas, *fanzines*, *zines* e *webzines*, além da telepresença de suas reuniões virtuais, vinculados aos debates, propagação de eventos e manifestações culturais.

Fora dos padrões estéticos de consumo, o *black metal* faz questão de caminhar entre as sombras, onde os *headbangers*, ou *'hellbangers'* jargões mais apropriados por quem aprecia e cultua as identidades do gênero musical. Existe a isenta tolerância aos demais estilos musicais não considerados, por não adequarem aos códigos de linguagem de comportamento e crença dentro da cultura musical. Sua indumentária e vestimentas são iconográficas e seus caracteres remetem aos rituais de religiões pagãs, elementos satânicos e anticristãos. Numa somatória de várias crenças sombrias, relacionadas ao profano, ao sombrio e a morte. A musicalidade é marcada por riffs de guitarra agudos e cortantes, suas dissonâncias ecoam entre timbres distorcidos, vocais rasgados e baterias com batistas em *blastbeat*, que consiste de uma batida acelerada e constante, criada por D.D. Crazy baterista da banda Sarcófago e incorporada por outras bandas que surgiram posteriormente.

O *black metal* se tornou uma violenta e agressiva representação de entidades sobrenaturais nas obras artísticas e marcadas por performances visuais carregadas por pinturas faciais *'corpse paint'*⁵ que remetem 'mortos-vivos', 'entidades demoníacas' e 'necromantes'. E, a independência das artes aplicadas ao cenário de seus shows, eram construídos pelos próprios membros de bandas e organizadores. A manifestação artística continha sua decoração, iluminação e composição de elementos no palco. Além da climatização, aromatização por incensos e velas, e ainda, pela fumaça dos canhões, os membros das bandas de *black metal* realizavam seus rituais mágicos, através da poesia de suas músicas trágicas e sombrias, distorcidas e refrões rasgados e guturais.

⁵ *Corpse paint*. Pintura de cadáver, pintura facial em preto e branco, utilizada por bandas de *black metal*. Representando pinturas de guerra, expressões faciais retratando sentimentos: ódio, agonia etc. Dependendo de quem as usa, pode ter vários significados, há até quem as faça de modo a parecer algum animal. O 'objetivo' do *corpse paint* pode também ser variado, desde simples afirmação contra a popularidade (*pop-stars*), até a imagem viva da mensagem que a banda ou indivíduo tenta transmitir.

Em Goiânia, cidade capital sertaneja de Goiás, sem patrocinadores e investidores neste tipo de apresentação, os próprios *headbangers* produziam e organizavam seus festivais, mobilizados pela vontade de se apresentar, lançando discos independentes, e, por canais digitais gratuitos, nem todos os eventos deste estilo musical possuíam fomentos de instituições ou empresas. Os idealizadores se uniam com recursos próprios e realizavam seus shows de metal, garantindo assim a apresentação musical de suas hordas⁶. A identidade do *headbanger*⁷ em Goiânia se estabeleceu entre a tensão e a disputa da hegemonia de um segmento específico da música, e o choque cultural com o sertanejo goianiense da cultura regional. As primeiras hordas⁸ de *black metal* surgiram em 1987 com ‘Blame God’, ‘Corpus Christ’, ‘Maytréia’ e ‘Homicídio’. Depois vieram os: ‘Cheol’, ‘Malkbeth’. E, posteriormente ‘Héia’, ‘Imperius Profanus’, ‘Maldição’, ‘Lua Negra’, ‘Luxúria de Lillith’ e ‘In Dominion’. Segundo Jorge (2008) trata-se do constante processo de disputa de identidades, disputa cultural e de poder pelo *black metal*, encarado como figura atípica e estranha, aversão a localidade, por musicalidade agressiva e atitude radical na cidade, um desprezo pela herança sertaneja e cânticos religiosos do catolicismo e protestantismo.

As interpretações do *black metal* ganharam visibilidade e em constante mutação midiática, uma terceira geração⁹ do *black metal* surgiu, cultura de poder entre bandas que se destacaram com produções cada vez mais cinematográficas: *Mayhem*, *Immortal*, *Emperor*, *Gorgoroth*, *Enthroned*, *Dimmu Borgir*, *Satyricon*, *Tsjuder*, *Impaled Nazarene* entre outras. Percebe-se uma grande corrida pela qualidade sonora, visual e estética da cena. Criando obras cada vez mais impactantes no panorama *black metal*. Os adeptos do *black metal* se apropriaram de uma parcela considerável e estratégias independentes de suas produções (CAMPOY, 2007).

⁶ Horda. Termo utilizado para definir as bandas de *black metal* entre seus apreciadores. Horda ou legião, como se refere aos demônios ou seres que não obedecem às regras sociais, políticas e religiosas vigentes.

⁷ *Headbanger* ou *metalhead*, denominação da cultura de fãs de *heavy metal* e suas variantes. Cultura que surgiu em 1970 na Inglaterra e nos Estados Unidos por praticarem *headbanging* do próprio gênero musical (MORAES, 2013).

⁸ Horda. Termo utilizado para definir as bandas de *black metal* entre seus apreciadores. Horda ou legião, como se refere aos demônios ou seres que não obedecem às regras sociais, políticas e religiosas vigentes.

⁹ As gerações do *Black Metal*: 1ª geração (1980-1992): *Venom*, *Bathory*, *Celtic Frost*, *Mercyful Fate*, *Possessed*. 2ª geração (1993-2003): *Mayhem*, *Dark Throne*, *Enslaved*, *Emperor*, *Dark Funeral*, *Enthroned*, *Marduk*, *Gorgoroth*. 3ª geração (2004-2014): *Cradle of Filth*, *Dimmu Borgir*, *Behemoth*, dentre outras (CAMPOY, 2007).

Na cultura *underground*, o estilo *black metal*, já presente em Goiânia-GO desde 1980, fez brotar em 1998, a banda Luxúria de Lillith como uma das pioneiras a levar a música extrema para outros locais do mundo, divulgando conteúdos digitais e realização de turnês internacionais. A pandemia e o fechamento das casas de espetáculos, fez com que centenas de bandas, músicos e artistas aprimorassem suas obras ao universo digital, pelas ‘lives’ e lançamento de videoclipes em canais como *YouTube* que realizam o serviço *streaming* de músicas: *Spotify*, *Amazon*, *Deezer*, *eSound*, *Resso* e tantos outros que veiculam o trabalho de bandas autorais que se viram impossibilitadas de se apresentarem durante a pandemia por Covid-19.

2. LUXÚRIA DE LILLITH NA CONTRAMÃO DA CULTURA LOCAL ATRAVÉS DAS ARTES SOMBRIAS NA ERA DIGITAL

A banda Luxúria de Lillith caminha na contramão da cultura local, suas apresentações envolvem sangue, fogo e ação musical. Permeada por pouca luz, sombra e música pesada, a banda alcançou públicos em diversos países pelo mundo, tocando ao vivo em turnês, lançamento e licenças de discos e produções de videoclipes. As poesias criadas por ‘Alysson Drakkar’ da banda Luxúria de Lillith, se transformaram em letras cantadas em português, o que é pouco comum entre as bandas do estilo, contribuindo para que os *headbangers* compreendessem melhor o trabalho da banda, mesmo pela entonação rasgada e gutural do vocalista.

Aos luars contidos nas eras, são soberbos os meus órgicos males, de devassas filhas da terra, que emane o fogo aos vales, são as sombras da ira, meus cânticos fins...
são as sombras da ira, a herança maldita se faz... aos lamentos dos homens viventes, crucificam a imagem de um fraco, a onipotência para o inexistente, mas me calo com a morte ao meu lado, são as sombras da ira, meus cânticos fins..., são as sombras da ira
A herança maldita se faz. (Luxúria de Lillith - Álbum: A Volúpia Infernal, 2005).

A música ‘Da morte para todo fim’, uma poesia sobre finitude, morte e cemitérios, traz em sua poesia, a descrença da onipotência divina e seus dogmas do cristianismo. A música criada pelo protagonista da banda, não encontrou nas rádios e meios de divulgação da localidade a permissão de sua obra, considerada ‘transgressora’ foi definida por aquela que caminha na

contramão de sua região. “Você está no lugar errado para criar este tipo de música”, descritos por relatos das pessoas que de foram entendiam sua obra, a visualidade imposta para a banda e sua sonoridade obscurecida. A cultura goianiense é marcada pela regionalidade musical e enaltece suas raízes sertanejas. Assim, os desafios e dificuldades para os músicos de metal extremo são ainda maiores pela falta de recursos, produtores e selos locais. E, claro marcado pelo preconceito, discriminação e cancelamento, suas apresentações foram pouco destacadas nos meios de comunicação das cidades goianas.

Figura 3 – A construção das relações artísticas da carta manuscrita, 2003.

Fonte: (Autor, 2022).

O que vale recordar nos relatos do artista ‘Alysson Drakkar’ fundador da banda, ao descrever que movimentou atividades através de cartas manuscritas, *fanzines*¹⁰, revistas, jornais, fitas k7’s como forma de reprodução musical, recursos da época para a disseminação da obra. As cartas eram caracterizadas pelas escritas desenhadas, tipografias estilo góticas, muitas com

¹⁰ *Fanzine*. Trata-se de uma publicação não formal, não profissional e nem oficial, geralmente confeccionado por entusiastas de uma ‘cultura particular’, para o prazer de outros que compartilham o mesmo interesse. Podendo ser dedicado a um determinado estilo musical como: *punks* e *black metal*, gerando conteúdos informativos sobre as bandas com biografias, letras, poesias, quadrinhos, resenhas, entrevistas e outros conteúdos.

símbolos satânicos e ocultistas, ver figura (3). Nascia ali os entrelaçamentos da banda com o *black metal* brasileiro, interligando adeptos da ideologia ao seu trabalho.

A mediação entre os correspondentes da banda, envolvia a escrita manuscrita, papéis especiais e coloridos, centenas de envelopes, permeadas de símbolos e poesias, tipologias e tipografias, bordas queimadas com isqueiro, envelopes preferencialmente de cor preta ou vermelha. Um rizoma de conexões entre visibilidades, práticas e técnicas. O suporte material das cartas distribuiu a mais genuína relação do cenário *black metal*, que aproximou as relações de forma artesanal. Pela representatividade, pela renovação permanente, mesmo que contestada, e sim, pelo surgimento e consentimento a olhar, opondo-se à autoridade da visualidade (MIRZOEFF, 2016).

O artista ‘Alysson Drakkar’ encontrou no campo da arte e tecnologia, investigadores que dialogavam o processo criativo e ampliação da pesquisa epistemológica, como parte do grupo de pesquisa ‘Cria_Ciber’ do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, ministrado pelo pesquisador e artista performático Edgar Franco, o ‘Ciberpajé’ (2022), em sua produção contestante, propondo a criação de universos ficcionais para as apresentações de artistas, músicos e grupos performáticos.

Para tanto, o artista e demais pesquisadores criam constantemente novas obras envolvendo *fanzines*, videoclipes, performances e manifestações artísticas e culturais, o que levou o protagonista da banda Luxúria de Lillith, a pensar novos meios para se conectar com seus públicos e deixar de lado a cultura local. A banda Luxúria de Lillith no final do ano de 2019, propôs a criação de uma ‘ópera *black metal* intitulada “*Gehennom*” e um precursor videoclipe 360° *black metal* da música título do álbum, possibilitando a interatividade do espectador na plataforma *YouTube*. E, em todas as apresentações, o protagonista da banda se apresenta pela estética de identidade *black metal*, como mostra na figura (4).

A capa do álbum *Gehennom*¹¹ na figura (5) faz referência à Íblis¹², uma personificação que representa a união dos espíritos malignos de *Jahannam*, personalidade similar ao ‘diabo’ da cristandade. Íblis se apresenta com elementos do ocultismo, sentado de pernas cruzadas acima do mundo, possui tentáculos, olhar pervertido, energiza uma pedra de sangue que emite luz e calor, como um portal entre mundos paralelos e dos humanos, permitindo-lhe persuadir a humanidade e testá-la. A banda lançou no início do ano de 2020 o álbum em formato digital e físico em ‘CD’ pela gravadora *Mutilation Records* Brasil. O álbum ‘*Gehennom*’ é resultado reflexivo de 22 anos de banda e resultado de inúmeras persistências que iniciou antes mesmo da era digital. Explorando a arte do vídeo, videoclipes e a construção de ficções para performances em palcos, a arte visual da banda abriu caminhos para outras bandas e artistas locais da ‘cena’ *underground* goianiense, com a produção de eventos independentes.

Figura 4 – Alysson Drakkar fundador da banda Luxúria de Lillith 2021. Figura 5 – Álbum *Gehennom*. 2019.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TXjRnatKpj8>.

¹¹ *Gehennom*. *Jahannam* em árabe: جهنم, etimologicamente relacionada ao hebraico *Gehennom* e ao grego γέεννα é um dos nomes para o conceito islâmico de Inferno.

¹² Íblis é um Djinn, uma criatura feita de fogo e fumaça criada por *Allah* deus islâmico, mas, que se rebela e recusa-se a obedecê-lo, criando sua legião de demônios, e como nos mitos do cristianismo, é condenado a reinar no inferno.

Os videoclipes da banda Luxúria de Lillith, são produtos fonográficos na música e na imagem, legitimado pela ‘música extrema’. Segundo Corrêa (2007), impactado pela censura, exclusão e apagamento. Pensar videoclipe *black metal*, é investir livre no diálogo, “efeito-foto que nos conduz a outro lugar, congelando-se pouco a pouco, contrastando em meio às lembranças e memórias” (BELLOUR, 1997, p.87). Os elementos técnicos do videoclipe da Luxúria de Lillith obedecem às etapas de produção convencional de qualquer estilo musical (CORRÊA, 2007), mas, contrapõe uma sociedade massificada, através de imagens profanas, caóticas e sombrias, o que possibilitou a banda a realizar diversas turnês pelo mundo.

Neste sentido, pela busca de novos meios e não contando com sua localidade. A banda Luxúria de Lillith caminha na contramão da cultura regional e sertaneja, visto que, a cidade de Goiânia é capital do estado de Goiás, e está situada na região Centro-Oeste do Brasil, e três horas de Brasília – Distrito Federal capital do país. A cultura massificadora da região ostenta grandes festivais da música sertaneja, o estilo ‘rock’ e demais subgêneros musicais, são considerados alternativos, garimpando públicos menores e até segregados de espaços culturais. O advento digital fez com que muitos jovens conhecessem outros segmentos da cultura musical, mas, quando se trata da instabilidade das ideologias, o *black metal* é ‘para poucos’ ou ‘muito poucos’. Entre os subgêneros da música *underground*, o próprio *black metal* é pouco compreendido entre os públicos diversos, causando repulsa e temor por aqueles que não compreendem

O criador e compositor da banda Luxúria de Lillith, organizou diversos festivais e turnês de sua banda dentro e fora da capital goiana, motivado pela arte de sua música *black metal*, realizando inúmeras apresentações em diversos países do mundo, lançando discos independentes e *merchandising* da banda com recursos próprios, seguindo na contramão da cultural local de sua cidade. Segundo o protagonista da banda, vivenciar a arte musical é alimentar sua identidade como artista, músico e *black metal*. Trata-se de um estilo de vida de mãos dadas com as tecnologias e suas transmídias. O que possibilitou levar ‘mensagem’ de um músico goiano para outros continentes do planeta, executando música, poesia e arte sombria.

Historicamente, a banda é lembrada por suas poesias, memórias, experiências, evolução das identidades e lançamento de obras musicais. As imagens são carregadas de elementos visuais, o que contribui para elaboração de fotografias, videoclipes, *teasers*, *videolyrics* entre outras formas de alcance, mesmo sem a pretensão dos algoritmos do consumo de massa. A banda lançou cinco álbuns oficiais, além de demos, ep's e vários videoclipes. Identificada por selos e gravadoras fora da região, é reconhecida como representante da história do *black metal* brasileiro. Contudo, são inúmeros desafios para os artistas que fazem de seu estilo de vida, uma criação da arte, música e poesia sombria num mundo cada vez mais massificado.

Os artistas da banda Luxúria de Lillith apropriam-se das culturas híbridas e manifestações culturais digitais, fortalecendo a visibilidade da banda em outros locais pelo mundo. O impacto da subjetividade, visão social, política e econômica permitiram que a banda alcançasse outros locais para se apresentar como descreve (CAMPOY, 2008), tais manifestações são externadas. Neste universo transmidiático, o artista considerado transgressor não precisa mais estar em casa para ser aceito, não depende de âncoras e amarras físicas de sua região e muito menos de produtores que limitam sua performance.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos da 'aurora pós-humana' e a 'expansão' de um 'universo artístico ficcional transmídia' impulsionam experiências estéticas e visuais, significação e interpretação em contextos educativos formais, não-formais e informais, viabilizaram uma banda goiana que não dialoga e está em aversos com a cultura local, não constrói sua identidade por elementos da cultura estabelecida, mas, ressignifica suas localidades pela transgressão, imersão e poesias sombrias, tornando possível a interatividade presencial e digital. A dedicação artística da banda Luxúria de Lillith de mãos dadas a poesia, a música *black metal* e possibilidades transmidiáticas caminham na contramão de sua localidade, e não está sozinha, mas, todas as bandas transgressoras de um subgênero discriminado pela cultura de massa. Estes artistas adeptos da cena *black metal* realizam suas obras e encontram no universo digital a independência produtiva,

desconstruída da estética que impõe valores morais, éticos, políticos e religiosos. Transgredindo por novos significados ao espectador, na metáfora, espelhando seu cotidiano, o contexto de uma banda, as transformações de uso, a excitação, a transgressão em blasfêmias e o olhar do outro emancipado.

REFERÊNCIAS

CAMPOY, Leonardo Carbonieri. *O caminho da Mão Esquerda: o mal do Black Metal*. Rio de Janeiro. UFRJ. 2008. Disponível em:

http://www.abant.org.br/conteudo/ANAIS/CD_Virtual_26_RBA/grupos_de_trabalho/trabalhos/GT%2029/leonardo%20carbonieri%20campoy.pdf. Acesso em 20/05/2022.

CANCLINI, Néstor García. *Culturas Híbridas - estratégias para entrar e sair da modernidade*.

Tradução de Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. Ed. Culturas híbridas, poderes oblíquos.

São Paulo: EDUSP, 1997. p.283-350. Disponível em:

<http://www.cdrom.ufrgs.br/garcia/garcia.pdf>. Acesso em 04/05/2022.

COMOLLI, Jean-Luis. *Aqueles que se perdem. Ver e Poder: a inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário*. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2008. pp.269-282.

CORRÊA, Laura Josani Andrade. Breve Histórico do Videoclipe. Sociedade Brasileira de

Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Intercom. *VIII Congresso Brasileiro de Ciências da*

Comunicação da Região Centro-Oeste. Cuiabá: MT. 2007. 15p. Disponível em:

<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/centrooeste2007/resumos/R0058-1.pdf>. Acesso em: 12 de julho de 2016.

CORRÊA, Laura Josani Andrade. *Videoclipe: a dimensão audiovisual da música na contemporaneidade*. Cuiabá: UFMG. 2010. 111p. Disponível em:

http://cpd1.ufmt.br/ecco/site/docs/dissertacoes/laura_josani_andrade_correa.pdf. Acesso em: 16/05/2022.

EISENSTEIN, Sergei. *A forma do filme. (1947)*. Tradução de Teresa Ottoni. Jorge Zahar Editor.

Rio de Janeiro: RJ. 2002. pp.79-88.

EISENSTEIN, Sergei. (1898-1948). *O Sentido do Filme*. (1947). Harcourt Brace Jovanovich. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro: RJ. 2002. 152. Disponível em: http://elcv.art.br/santoandre/biblioteca/_em_portugues/Eisenstein,%20Sergei%20-%20O%20sentido%20do%20filme.pdf. Acesso em 20/06/2022.

FRANCO, Edgar Silveira. *HQTrônicas: do suporte papel à rede Internet*. São Paulo: FAPESP. 2004.

FRANCO, Edgar. Processos Criativos de Histórias em Quadrinhos Poético-Filosóficas: A Revista *Artlectos e Pós-Humanos*. *2as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos*. Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo: SP. 2013. 13p.

FOSTER, Hal. *Imagens de Máquina (cap. 16)*. In: _____. *O que Vem Depois da Farsa?* Tradução Célia Euvaldo. São Paulo: Ubu Editora, 2021, pp.147-157.

METZ, Christian. *A Significação do Cinema*. Tradução de Jean-Claude Bernadet. Ed. Perspectiva. São Paulo: SP. 1972.

MORAES, Lucas Lopes de. *Hordas do Metal Negro: Identidades, Práticas e Discursos da Cena Black Metal Paulistana*. PPGAS.USP. I Congresso Internacional de Estudos do Rock. UNIOESTE. Cascavel: PR. 2013. Disponível em: http://www.congressodorock.com.br/evento/anais/2013/artigos/4/artigo_simposio_3_497_lucasmakhno@yahoo.com.br.pdf. Acesso em 23/06/2022.

MUANIS, Felipe. *A imagem-ritmo e o videoclipe no audiovisual*. Revista *Galaxia*. n.24. São Paulo: SP. 2012. pp.64-76. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Felipe_Muanis/publication/250003757_A_imagem-ritmo_e_o_videoclipe_no_audiovisual/links/0deec51e938b8b8246000000.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail. Acesso em 28/05/2022.

RANCIÈRE, Jacques. *O espectador emancipado*. Tradução Ivone C. Benedetti. Editora WMF Martins Fontes. São Paulo: SP. 2012. pp.7-27.

SITE OFICIAL DA LUXÚRIA DE LILLITH: Disponível em: www.luxuriadelillith.com. Acesso em 03/06/2022.

Como citar este texto:

ESTEVO, Alysson P. Os Impactos Visuais do Subgênero Black Metal: Luxúria de Lillith uma banda goiana na contramão da cultura local. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 875-889.